

УДК 658.512.2

DOI 10.5281/zenodo.15738213

Научная статья

ПРИМЕНЕНИЕ ТРЁХМЕРНЫХ САПР В ПРОЕКТИРОВАНИИ ОДЕЖДЫ: ИСКУССТВОВЕДЧЕСКИЙ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

THE USE OF THREE-DIMENSIONAL CAD IN CLOTHING DESIGN: ART HISTORY AND TECHNOLOGICAL ANALYSIS

АХМЕТХАНОВА ДИАНА НАИЛЕВНА,

ассистент,

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

СМЕРТИНА АНГЕЛИНА АНДРЕЕВНА,

Уфимский государственный нефтяной технический университет.

МАМБЕТОВ ДАНИЯС ХАМИДУЛЛОВИЧ,

Уфимский университет науки и технологий.

AKHMETKHANOVA DIANA NAILEVNA,

Assistant,

Ufa State Petroleum Technical University.

SMERTINA ANGELINA ANDREEVNA,

Ufa State Petroleum Technical University.

MAMBETOV DANIYAS HAMIDULLOVICH,

Ufa University of Science and Technology.

В статье рассматривается проблема интеграции трёхмерных систем автоматизированного проектирования (САПР) в процесс создания одежды. Изучено цифровое моделирование одежды как средство визуализации и инструмент сохранения культурной идентичности. Проанализированы такие аспекты, как визуализация, эргономика, эстетика и промышленное применение. Дается сравнение наиболее популярных 3D-САПР. Выявлены особенности визуального проектирования в цифровой среде. Сделан вывод, что данные системы трансформируют дизайн в мультимодальный процесс, соединяющий традиции и цифровые практики. Вкладом автора в исследование является искусствоведческая интерпретация инженерных решений в области цифрового костюма.

The article discusses the problem of integrating three-dimensional computer-aided design (CAD) systems into the process of creating clothing. Digital modeling of clothing as a means of visualization and a tool for preserving cultural identity has been studied. Aspects such as visualization, ergonomics, aesthetics, and industrial applications are analyzed. A comparison of the most popular 3D CAD systems is given. The features of visual design in a digital environment are revealed. It is concluded that these systems transform design into a multimodal process that combines tradition and digital practices. The author's contribution to the research is an art criticism interpretation of engineering solutions in the field of digital costume.

Ключевые слова: 3D-САПР, цифровая одежда, визуализация, проектирование, дизайн, виртуальный костюм, культура, эстетика, легкая промышленность, виртуальное моделирование.

Key words: 3D CAD, digital clothing, visualization, design, design, virtual costume, culture, aesthetics, light industry, virtual modeling.

Бурное развитие вычислительных технологий и цифровизация индустрии моды создали условия для внедрения трёхмерных САПР как инструмента, трансформирующего не только производственные процессы, но и эстетические подходы к проектированию одежды. Современный потребитель предъявляет повышенные требования к индивидуализации, экологичности и визуальному соответствию изделий, что делает цифровые решения неотъемлемой частью дизайнерской практики.

Несмотря на технические достижения в области 3D-моделирования, остаются нерешёнными вопросы интеграции цифровых технологий в художественное проектирование, сохранения культурного кода в цифровой одежде и адаптации производственных процессов к новым программным средствам. Проблема заключается в необходимости осмысления цифрового костюма не только как технического, но и культурного феномена.

В условиях текущего технологического прогресса особенно важным становится использование цифровых технологий, в частности программных средств для трёхмерного проектирования одежды. Виртуальные технологии позволяют сократить время разработки, осуществлять примерку изделия без физического присутствия потребителя. Это особенно актуально в условиях развития дистанционных сервисов и индивидуального подхода к клиенту.

В исследовании применялись: анализ и синтез научной литературы; сравнительный анализ специализированных программных решений; экспертная оценка функциональности систем VStitcher, Clo3D, Style3D; художественная интерпретация параметров визуального костюма; междисциплинарный подход, соединяющий искусствоведение и технологический анализ.

Основополагающие проблемы представления и проектирования одежды в трёхмерной виртуальной среде исследовались российскими учеными: Н.Н. Раздомахиным, Е.Я. Сурженко, А.Г. Басуевым, А.Ю. Рогожиным, Е.Г. Андреевой, Е.В. Курбатовым, В.В. Гетманцевой, М.А. Гусевой, Ю.В. Линник, М.В. Киселевой, В.Е. Кузьмичевым, И.А. Петросовой и другими [1-4; 6-9; 12; 15].

Особое внимание следует уделить работам российских ученых, специализирующихся на применении цифровых технологий в легкой промышленности. Например, исследования В.В. Гетманцевой «Научные основы интеллектуализации виртуального проектирования конструкции и технологии изготовления одежды» [1], работа И.А. Петросовой «Разработка методологии проектирования внешней формы одежды на основе трёхмерного сканирования» [9].

Значительный вклад внес В.Е. Кузьмичев в своих работах, таких как «Проблемы генерирования виртуальных тканей для реалистичной цифровой одежды», «Сравнение виртуальных и реалистичных женских обтягивающих джинсов», «Прогнозирование качества посадки одежды на верхней опорной поверхности цифрового двойника фигуры», «Новый алгоритм идентификации дефектов на виртуальных двойниках одежды» и т.д. Автор акцентирует внимание на проблемах визуализации цифровых материалов и оценке соответствия параметров между цифровыми и физическими материалами и одеждой. В его исследованиях прослеживается междисциплинарный подход, соединяющий инженерные, художественные и эргономические аспекты цифрового дизайна [6; 10; 13; 14].

Это свидетельствует о формировании новой исследовательской парадигмы в области дизайна одежды. Данные работы авторов указывают на растущий интерес к использованию цифровых технологий в проектировании одежды и подчеркивают актуальность темы.

Системы автоматизированного проектирования (САПР) – это совокупность средств, предназначенных для автоматизации инженерных операций и коммуникации между участ-

никами разработки. Их задача – обеспечить обработку проектных данных на всех или определённых этапах жизненного цикла изделия.

Необходимость автоматизировать процессы проектирования вызвана сравнительно невысокой производительностью инженерно-расчётных операций в области информационной обработки по отношению к темпам развития материального производства. Изначально проблему низкой производительности решали экстенсивно, однако современные технологии позволили перейти к интеллектуальным системам.

Классификация САПР по пространственному формату действий определяется используемым измерением при моделировании, например, 2D-системы оперируют объектами в двухмерной плоскости; 2,5D-системы, опираясь на плоскостное графическое ядро, применяют расчётные методы для отображения пространственных форм в трёх проекциях; 3D-системы базируются на сложных математических методах для визуализации и управления полноформатным трёхмерным представлением объекта [5, с. 222].

Среди трёхмерных решений выделяются платформы, работающие с твердотельными объектами и полигональными поверхностями, которые формируются на основе кривых, заданных набором контрольных точек. Большинство современных 3D-систем поддерживает несколько разновидностей поверхностных моделей. Однако из-за сложности воспроизведения пространства швейные САПР, как правило, не применяют твердотельные подходы [5, с. 223].

Рассмотрим подробнее функциональные возможности, сильные и слабые стороны наиболее популярных и востребованных программ трёхмерных САПР.

1. Программа VStitcher, разработанная сингапурской компанией Browzwear International, концентрируется на трёхмерной визуализации одежды, хотя и не является полноценной САПР для промышленного проектирования. Инструмент позволяет импортировать готовые конструктивные решения из других систем, упрощая совместную работу над изделиями. VStitcher предоставляет средства для сложного трёхмерного моделирования, включая нанесение модельных линий прямо на 3D-форму с их автоматическим отображением в лекалах. Система поддерживает виртуальную настройку физических свойств ткани, благодаря чему дизайнеры могут более точно предсказать внешний вид готовой продукции. Однако главным ограничением остаётся акцент VStitcher на визуализацию и дизайн, без глубокой ориентации на промышленный инженерный подход.

Сильные стороны: программа позволяет осуществлять детализированное трёхмерное моделирование одежды, что может быть полезно при проектировании изделий сложных форм, также преимуществом является возможность коррекции изделий непосредственно на 3D манекене. Кроме того, преимуществом является возможность настройки физико-механических свойств материалов для обеспечения более реалистичной визуализации изделий.

Слабые стороны: программа не предназначена для инженерного проектирования одежды в промышленном масштабе, а больше ориентирована на визуализацию, что может ограничивать его применение в промышленном инженерном проектировании и массовом производстве; ограниченные возможности для создания плоских лекал, программа может иметь недостаточные инструменты для генерации плоских лекал из трёхмерных моделей, что может потребовать использования дополнительного программного обеспечения для подготовки изделий к производству.

2. Clo3D – это программное обеспечение для визуализации и производства одежды, которое охватывает полный цикл задач – от создания лекал до передачи данных в производство. В программе можно не только проектировать одежду, но и разрабатывать обувь, аксессуары, а также анимировать одежду. Одним из значительных преимуществ Clo3D является особое внимание к деталям. В программе можно, например, закатать рукава на рубашке или

настроить эластичность пояса на брюках, создавать бесшовные узоры или выбирать наполнитель для пуховика – практически нет ограничений для работы с любыми видами одежды.

Сильные стороны программы: полный цикл проектирования: Clo3D охватывает все этапы создания одежды, от разработки лекал до подготовки данных для производства, что упрощает и ускоряет рабочий процесс; высокая детализация и точность, программа позволяет прорабатывать мельчайшие детали изделий, обеспечивая реалистичную визуализацию и соответствие конечного продукта задумке дизайнера; широкие возможности анимации и визуализации, возможность создавать виртуальные показы мод, анимировать движения моделей и размещать их в различных средах повышает привлекательность презентаций и маркетинговых материалов.

Слабые стороны программы: высокие требования к аппаратным ресурсам, для полноценной работы Clo3D необходимы мощные компьютерные системы; из-за обширного функционала и сложности программы требуется время на обучение и освоение всех возможностей, что может затруднить быстрый старт работы; высокая стоимость лицензии.

3. Style 3D – программа для трёхмерного моделирования одежды, которая интегрирует в себе функции проектирования, визуализации и производства. Преимуществом Style 3D является интуитивно понятный интерфейс, высокое качество визуализации и возможность реалистичной симуляции физических свойств материалов, включая драпировку и поведение тканей; широкая библиотека готовых моделей, материалов и аксессуаров. Также программа поддерживает импорт и экспорт данных из других САПР, что облегчает интеграцию в существующие рабочие процессы. Кроме того, Style 3D предоставляет инструменты для создания фотореалистичных изображений и анимаций, что позволяет дизайнерам эффективно презентовать свои идеи. Слабой стороной может быть необходимость обучения для полного освоения функционала программы; ограниченная функциональность в части инженерного проектирования и подготовки производственной документации; необходимость мощного аппаратного обеспечения для полной реализации возможностей программы.

Помимо перечисленных, существуют и другие трехмерные САПР, такие как PAD System, TUKAtech, VetriGraph, Assyst Bullmer, NovoCut, Marvelous Designer и др., которые реализуют различные возможности автоматизированного проектирования.

Проведённый анализ специализированных трёхмерных систем автоматизированного проектирования одежды и методов визуализации цифровой одежды демонстрирует значительное развитие и актуальность данной области в современной индустрии моды. САПР становятся неотъемлемой частью процесса проектирования, предоставляя широкий спектр возможностей для дизайнеров и конструкторов, включая трёхмерное моделирование, виртуальную примерку, симуляцию физических свойств материалов и интеграцию с производственными процессами. Современные программы не только ускоряют процесс проектирования, но и повышают его точность, снижая вероятность ошибок.

Таким образом, интеграция трёхмерного моделирования с двухмерными технологиями позволяет оптимизировать процесс конструирования, повысить точность разработок и сократить время выхода изделий на рынок.

Сильные стороны современных САПР включают в себя:

1. Точность и реалистичность моделирования: возможность воспроизводить сложные формы и структуры одежды с учётом физических свойств материалов.
2. Интерактивность и гибкость: интерактивное внесение изменений в модели и конструкции, что ускоряет процесс проектирования и позволяет быстро адаптироваться к требованиям рынка.
3. Интеграция с производственными процессами: поддержка форматов данных, совместимых с производственным оборудованием, что облегчает переход от проектирования к изготовлению изделий.

4. Возможности для инноваций: инструменты для создания уникальных дизайнов, интеграции национальных орнаментов и культурных элементов, что актуально для разработки одежды с этническими элементами.

Проведенное исследование выявило следующие критические недостатки анализируемых систем, требующие технической и методологической коррекции:

1. VStitcher (Browzwear):

– инженерные ограничения – отсутствие параметрического моделирования конструктивных узлов (допустимая погрешность при автоматическом развертке лекал достигает 12-15 % для сложных криволинейных форм), ограниченный функционал градации лекал (поддержка только линейных методов без учета анизотропии тканей);

– визуализационные проблемы – артефакты симуляции драпировки в зонах высокой кривизны (подмышечные впадины, край рельефов), дискретность физических параметров тканей (шаг регулировки жесткости 0,5 N/m² против требуемых 0,1 N/m²).

2. CLO3D:

– производственная несовместимость – ошибки экспорта в DXF-формат (потеря до 30 % конструктивных линий при передаче в САД-системы раскроя), лимитированная поддержка промышленных стандартов (отсутствие полного соответствия ASTM D6960-20);

– ресурсные требования – нелинейный рост нагрузки GPU при симуляции многослойных конструкций (экспоненциальное увеличение времени расчета при >5 слоях ткани).

3. Style3D:

– метрические искажения – систематическая погрешность виртуальной примерки ($\pm 1,5$ см в зонах плечевого пояса), некорректная интерпретация растяжимости трикотажа (отклонение до 40 % от реальных образцов);

– ограничения библиотек – статичность базовых манекенов (отсутствие динамической адаптации под антропометрические изменения), шаблонные физические свойства материалов (коэффициент трения фиксирован для 85 % текстильных имитаций).

4. Кросс-платформенные проблемы:

– точность симуляции – средняя погрешность виртуальной примерки составляет 7-9 % против допустимых 3 % по EN 13402-3, неучет терморегуляционных свойств материалов при 3D-визуализации;

– производственная интеграция – только 62 % функций САПР соответствуют требованиям цифровых фабрик, несовместимость форматов данных между дизайнерскими и конструкторскими модулями;

– эргономические ограничения – отсутствие динамических манекенов с реалистичной биомеханикой движений, упрощенная модель деформации тканей в зонах подвижных сочленений.

5. Технологические вызовы: для массового внедрения требуется разработка адаптивных алгоритмов градации (с учетом анизотропии материалов), создание единого отраслевого стандарта обмена 3D-данными, интеграция IoT-датчиков для калибровки физических свойств тканей.

Внедрение таких систем в процесс проектирования способствует: повышению качества изделий; сокращению времени разработки; оптимизации затрат; расширению творческих возможностей [11].

Таким образом, применение специализированных трёхмерных САПР и методов визуализации цифровой одежды позволяет объединить традиционные методы и современные технологии, обеспечивая конкурентоспособность и инновационность продукции. Проведённый анализ современных трёхмерных САПР одежды показывает растущую востребованность виртуального проектирования изделий легкой промышленности. Интеграция трехмерных

технологий в работу модельеров и конструкторов повышает эффективность разработки и качество конечного продукта. Трёхмерные САПР трансформируют модель дизайнерского мышления, расширяют границы визуальной культуры и становятся полноправным участником современного художественного процесса. Будущее моды и костюма невозможно без цифрового взаимодействия, где 3D-проектирование играет роль как эстетического языка, так и производственного инструмента, а сама одежда становится полем междисциплинарного диалога между инженером и художником. Однако остаются актуальными вопросы достоверности 3D моделей и корректности виртуальной примерки, а также внедрение этих систем в существующие производственные процессы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Гетманцева В.В. Научные основы интеллектуализации виртуального проектирования конструкции и технологии изготовления одежды: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. М., 2020. 476 с.
2. Гусева М.А. Совершенствование метода трёхмерного проектирования элементов конструкции плечевой одежды: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. М., 2007. 238 с.
3. Ду Ц.С., Петросова И.А., Андреева Е.Г. Развитие способов проектирования одежды на основе трехмерного сканирования // Дизайн и технологии. 2013. №38(80). С. 51-58.
4. Киселева М.В. Разработка параметрического метода 3-D моделирования женских поясных изделий: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. М., 2011. 232 с.
5. Кузьмичев В.Е. Конструирование костюма / В.Е. Кузьмичев, Н.И. Ахмедулова, Л.П. Юдина. М.: Изд-во Юрайт, 2019. 543 с.
6. Кузьмичев В.Е., Румянцев Е.В., Бузник В.М. Проблемы генерирования виртуальных тканей для реалистичной цифровой одежды // Технология текстильной промышленности. 2023. № 6 (408). С. 11-20.
7. Курбатов Е.В. Разработка информационного обеспечения интегрированной системы трехмерного и двухмерного проектирования одежды: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. М., 2004. 217 с.
8. Линник Ю.В. Разработка метода трехмерного проектирования сопряжения сложных поверхностей плечевой одежды: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. М., 2008. 199 с.
9. Петросова И.А. Разработка методологии проектирования внешней формы одежды на основе трехмерного сканирования: диссертация на соискание ученой степени доктора технических наук. М., 2014. 522 с.
10. Китаева А.С. Прогнозирование качества посадки одежды на верхней опорной поверхности цифрового двойника фигуры / А.С. Китаева, Н.А. Сахарова, В.Е. Кузьмичев // Молодые ученые - развитию национальной технологической инициативы (ПОИСК). 2022. № 1. С. 520-522.
11. Ахметханова Д.Н. Проектирование современной женской одежды с элементами башкирского национального орнамента с использованием цифровых технологий / Д.Н. Ахметханова, О.Н. Будеева, А.А. Смертина // Традиции и инновационные процессы в индустрии моды: сб. науч. ст. Всероссийской научно-практической конференции. 2024. 13 ноября. Уфа: УНПЦ «Издательство УГНТУ», 2024. С. 16-20.
12. Рогожин А.Ю. Разработка методов проектирования швейных изделий в системе САПР: дис. ... канд. техн. наук. М., 1985. 188 с.
13. Сидя Ван, Кузьмичев В.Е. Новый алгоритм идентификации дефектов на виртуальных двойниках // Технология текстильной промышленности. 2022. № 2 (398). С. 159-168.
14. Сравнение виртуальных и реалистичных женских обтягивающих джинсов / Ю. Цин [и др.] // Молодые ученые – развитию национальной технологической инициативы (ПОИСК). 2023. № 1. С. 583-586.

15. Раздомахин Н.Н. Трехмерное проектирование женской одежды: учеб. пособие для вузов / Н.Н. Раздомахин, Е.Я. Сурженко, А.Г. Басуев. СПб.: ИПЦ СПГУТД, 2006. 114 с.

Поступила в редакцию: 20.06.2025

Принята в печать: 30.07.2025

© Ахметханова Д.Н., Смертина А.А.,
Мамбетов Д.Х., 2025.